

I НОВАЯ ИСТОРИЯ

УДК 94(47).066

НОВОРОССИЙСКИЙ КРАЙ В КОНЦЕ XVIII ВЕКА: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Бичаков С.А.

Севастопольский государственный университет

В статье изучено социально-экономическое развитие Новороссийского края в конце XVIII века: сельское хозяйство, торговля, промышленность. Автор приходит к выводу, что Новороссия к 90-м годам XVIII века стала наиболее динамично развивающимся регионом Российской империи, в первую очередь за счет роста сельского хозяйства, внешней и внутренней торговли.

Ключевые слова: Новороссия, Северное Причерноморье, экономика.

The article explores the issues of socio-economic development of the Novorossiya territory at the end of the 18th century. The author studies agriculture, trade and industry of the territory and comes to the conclusion that by 1890s Novorossiya became the most dynamically developing region of Russia first of all due to the rise of agriculture, foreign and domestic trade.

Key words: Novorossiya, North Black Sea Region, economy.

После присоединения к Российской империи Северного Причерноморья в 1774 году, получившего название Новороссия, его территории активно осваивались и развивались в течение всей четвертой четверти XVIII века. Земли Новороссийского края с древних времен славились удобным местоположением, благоприятным для развития хозяйства климатом и плодородными почвами. Развитие Новороссии имело специфические особенности, отличавшие ее от внутренних районов Российской империи. Освоение новых земель проходило здесь в условиях продолжавшейся борьбы с Османской империей.

В 1783 году к Российской империи был бескровно присоединен Крым, что дало новый толчок развитию экономики региона. Включение Крыма в состав России отодвинуло границу на юг, что позволило населению Новороссийского края продолжать хозяйственную деятельность в более благоприятных условиях. 1783 год ознаменовал начало нового периода экономической жизни Новороссии и Крыма в частности.

Русско-турецкая война в 1787–1791 гг. стала первым испытанием для «новообразованной» экономики Новороссийского края. Война поставила под угрозу черноморские владения России и замедлила, хотя и не остановила их хозяйственное развитие. Переселенческий процесс не прекратился в период боевых действий, а лишь замедлился. Отчасти

пострадали только торговые операции в регионе. Но компенсацией понесенных потерь стало присоединение к России земель Северо-Западного Причерноморья, что дало очередной толчок экономическому развитию края.

К 90-м годам XVIII в. правительство Новороссии продолжало активно выполнять намеченные планы по социально-экономическому развитию края, нарушенные русско-турецкой войной. После войны, с установлением мирных отношений с Портой, экономика Северного Причерноморья развивалась еще более быстрыми темпами. Очаковская область, присоединенная к Новороссии по Ясскому мирному договору (1792 г.) [7, с. 1100], быстро влилась в экономику края.

До последних лет XVIII в. колонизация Новороссии велась с беспрецедентной активностью. К 1787 г. были достигнуты крупные успехи в колонизации новоприсоединенного Крымского полуострова, обеспечен прирост населения во всем крае. В течение семи лет, с 1780 по 1787 гг., распоряжениями Г.А. Потемкина-Таврического было роздано 1355 земельных дач, на которых устроено 758 колоний [8, с. 11].

К 1787 г. Новороссийский край включал в себя 13 857 919 десятин земли, на которых проживало 688 589 душ жителей обоого пола [10, с. 195]. А к 1794 г., опираясь на данные А.А. Скальковского, можно предположить, что число жителей Новороссийского края достигло уже 860 000 душ обоого пола [11, с. 232].

К концу XVIII в. сельское хозяйство стало ведущей отраслью экономики Новороссии. Продолжалось увеличение количества посевных площадей. Если в 1789 г. было высеяно 548 тыс. четвертей разного хлеба, то в 1795 г. уже 809 тыс. четвертей [1, с. 262–263]. Кроме хлебопашества на путь интенсивного развития встали исконные отрасли сельского хозяйства региона – садоводство и виноградарство. Еще при Г.А. Потемкине-Таврическом одним из его любимых детищ была организация виноградарства в степях Северного Причерноморья и максимальное возрождение его в Крыму. Этот замысел в 90-е годы XVIII века был выполнен лишь отчасти: виноградники на территории Новороссийского края к концу XVIII века были созданы только в Крыму и Бессарабии.

В связи с тем, что главным экспортным товаром региона стало зерно, деятельность правительства края была направлена на строительство новых хлебных магазинов (складов). Бум их возведения начался в 1794 г. и продолжался вплоть до конца XVIII в. [3, с. 59; 4, с. 5].

Также в 90-е годы, активно строились и эксплуатировались мельницы. Это было вызвано ростом мукомольной промышленности, которая находилась в прямой зависимости от хлебопашества. В 1799 году на территории Новороссии было 2616 мельниц [9, с. 238].

Следом за сельским хозяйством, скотоводство становится второй наиболее успешной отраслью хозяйства. В начале 90-х годов возобновились прерванные войной мероприятия, направленные на заведение в Новороссии тонкорунного овцеводства. Появление текстильной промышленности в Екатеринославе оказало влияние на развитие ее сырьевой базы в регионе. Наблюдалось увеличение числа овцеводческих ферм, которое в 1799 г. в целом по Новороссии достигло 610 единиц. Кроме этого отдельные помещики имели до 10 тыс. овец и по несколько сот лошадей [1, с. 222].

Наряду с сельским хозяйством, лидирующее роль в развитии экономики края к концу XVIII в. играла торговля. В области внешней торговли еще во второй половине 80-х годов было заключено несколько торговых договоров с иностранными государствами. В 1785 г. подписан торговый договор с Австрией, в 1786 г. – с Францией, в 1787 г. – с Королевством обеих Сицилий [7, с. 440–453]. Все эти соглашения предоставляли договаривающимся сторонам взаимное право наибольшего благоприятствования, объявляли уменьшение на 25% таможенных сборов с товаров, ввозимых через черноморские порты в Россию при одновременном уменьшении пошлин на определенные русские товары; освобождалось от военного постоя купечество, торгующее в определенных городах, и т.д. [7, с. 440–453].

После войны (1787–1792 гг.) произошло резкое оживление торговли, которая в начале 90-х гг. приобрела более значительные масштабы. Расширялась продажа хлеба и других продуктов питания, торговля скотом, который в значительных количествах отправлялся в центральные районы страны. Все больше товаров вывозилось за границу.

В новоприсоединенной Очаковской области (1792 г.) началось строительство городов-крепостей, которые одновременно становились торговыми центрами региона, таких как Овидиополь и Тирасполь. Благодаря экспорту и импорту товаров происходил быстрый рост портовых городов. В 1794 г. построен город-порт Одесса, который стал центром черноморской коммерции.

Кроме того, правительство края продолжало покровительствовать иностранным торговцам и оказывать им всяческую поддержку со стороны государства. Иностранным купцам разрешалось свободно прибывать в различные пункты края по суше и морю, находиться в них неограниченное время, пользуясь теми же правами, как в Петербурге и Архангельске. Желавшие могли вступить в русское подданство, имея право выйти из него в любой момент. В случае войны эти приезжие должны были находиться под защитой правил «нейтральной системы». Впрочем, таможенные пошлины не упразднились и подлежали уплате [7, с. 214]. Таким образом, иностранная коммерция активно участвовала в развитии края.

Благодаря экспорту и импорту товаров происходил быстрый рост портовых городов. Стремительно увеличивался торговый оборот. Доходы от внешней торговли Новороссийского края в 1794 г. составили 2 044 167 рублей [11, с. 233–234]. Пшеница и пшеничная мука, вывезенная на сумму 654 138 руб., составляла по стоимости более половины всего черноморского экспорта. Количество пшеницы и пшеничной муки, вывезенное через черноморские порты, составляло 38,6% экспорта данного продукта морем по стране в целом [1, с. 254–255]. В 1797 г. центр морской торговли окончательно переместился в Одессу.

Оборот черноморской торговли увеличился за четверть века в 11,7 раза, в то время как внешнеторговый оборот России с Европой за тот же период увеличился лишь в 2,4 раза [9, с. 220].

Наряду с внешней, не менее активно развивалась внутренняя торговля. Усиливались связи различных городов Новороссийской губернии с черноморскими портами. По Днепру, Бугу, Дону и Северскому Донцу, а после Ясского мира и по Днестру, транспортировалось много товаров для местного потребления, строительства и вывоза за границу. Оживление внутренней торговли, в связи с ростом роли сельского хозяйства, промышленности и городского строительства, выразилось в расширении сети ярмарок, которые появились в городах, местечках, крупных селах.

Главным товаром регионального рынка от присоединения Северного Причерноморья и до конца XVIII в., оставалась соль. Правительство нередко отправляло «заказы» на поставки соляного довольствия, которые достигали 2 млн. пудов (32760 тонн) в одном заказе [5, с. 1–2].

На 90-е годы XVIII века приходится расцвет промышленности края. Во время войны 1787–1791 гг., в связи с непосредственными нуждами армии и флота, на Юге были созданы два предприятия тяжелой промышленности: оружейный завод в Кременчуге и литейный двор в Херсоне [6, с. 304–310]. Перемещение производства оружия на юг, ближе к пограничным крепостям и строившемуся флоту, было важным явлением в истории русской промышленности. В нем отразилась возросшая хозяйственная роль Северного Причерноморья. Также для военных нужд развивались кожевенная, суконная, шелковая промышленность, продолжалось производство сахара-рафинада, свечей. Суконная промышленность развивалась не только в форме казенных мануфактур, но создавались и частные предприятия [2, с. 94–95].

В 1793 году на территории Новороссии насчитывалось 169 промышленных предприятий. Военная продукция дополнялась изготовлением товаров для народа. Это были преимущественно винокуренные заводы (113), на которых использовалось хлебное зерно [1, с. 235]. Причем развитие винокурения шло рука об руку с распространением хлебопашества в регионе.

Существовало также мелкое производство, главным образом, в виде домашней промышленности. Таким образом, в крае преобладала легкая и пищевая промышленность, но, несмотря на это, были отдельные предприятия тяжелой промышленности, например, оружейный завод в Кременчуге или литейный двор в Херсоне.

В 1789 г. знаковым событием экономической жизни края стала первая попытка учреждения порто-франко на берегах Черного моря. В 12 пунктах были отражены все привилегии порто-франко. Вот – главные из них:

«1) Всем иностранцам дается свобода избирать место жительства на полуострове, исключая только Севастополь.

2) Всякому поселенцу будут безденежно отведены в городах места под строение.

3) Феодосия назначается преимущественно для греков, Евпатория для других наций.

4) Разрешается без различия производить внутреннюю и заграничную торговлю.

5) Натуральное производство полуострова, например, вино, соль, хлеб, фрукты, скот, рыба впускать вовнутрь империи беспошлинно.

6) Все иностранные переселенцы на 30 лет (пока действует порто-франко) освобождаются от всех податей и государственных повинностей, и навсегда от поголовной (подушной) подати» [11, с. 17–18].

Казалось, что эти меры смогут дать новый импульс развитию экономики края. Однако, существование порто-франко оказалось «неудобно» государству, продолжалось менее двух лет, и было упразднено. Среди причин несостоятельности порто-франко на черноморском побережье следует отметить: экономический кризис в Европе, связанный с Великой Французской революцией; а также слишком обширное пространство, занятое под порто-франко, что делало невозможным осуществление должного таможенного надзора [11, с. 19].

Таким образом, исходя, из выше перечисленных фактов, можно сделать вывод, что к концу XVIII в. Новороссийский край продолжал динамично развиваться благодаря росту сельского хозяйства, торговли, промышленности; он стал регионом Российской империи с самой быстро растущей экономикой.

Источники и литература.

1. Дружинина Е.И. Северное Причерноморье в 1775–1800 гг. М.: Издательство Академия Наук СССР, 1959. 382 с.
2. Зябловский Е. Статистическое описание Российской империи в нынешнем ее состоянии с предварительными понятиями о статистике и с общим обозрением Европы в статистическом виде. М.: Спб: В тип. Правительствующего Сената, 1815. Ч. IV. 392 с.
3. Кириенко Г. Ордера графа (князя) Платона Александровича Зубова Правителю Таврической Области 1794 год // Известия Таврической ученой архивной комиссии (ИТУАК). 1893. Т. 18. С. 53–73.
4. Кириенко Г. Ордера графа (князя) Платона Александровича Зубова Правителю Таврической Области 1795 год // ИТУАК. 1895. Т. 22. С. 1–18.
5. Кириенко Г. Ордера графа (князя) Платона Александровича Зубова Правителю Таврической Области 1795 год // ИТУАК. 1896. Т. 24. С. 1–31.
6. Матвієвський П.Е. З історії промисловості Південної України наприкінці XVIII ст. // Наукові записки Інституту історії Академії наук Української РСР. 1957. Т. 9. С. 304–314.
7. Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Первое. СПб.: Типография II отделения Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. Т. XXII. 1174 с.
8. Потемкин и заселение Новороссийского края. М.: Университетская типография, 1868. 21 с.
9. Семенов А. Изучение исторических сведений о Российской внешней торговле и промышленности с половины XVII столетия по 1858 год. СПб.: Тип. И.И. Глазунова и К°, 1859. Ч. 1. 307 с.
10. Скальковский А.А. Хронологическое обозрение истории Новороссийского края. 1731–1823. Одесса: Гор. тип., 1836. Ч. 1. С 1731 по 1796 год. 319 с.
11. Скальковский А.А. Хронологическое обозрение истории Новороссийского края 1731–1823. Одесса: Гор. тип., 1838. Ч. 2. С 1796 по 1823 год. 368 с.

References.

1. Druzhinina E.I. Severnoye Prichernomor'ye v 1775–1800 gg. M.: Izdatelstvo Akademiya Nauk SSSR, 1959. 382 s.
2. Zyablovskiy E. Statisticheskoye opisaniye Rossiyskoy imperii v nyneshnem eye sostoyanii s predvaritelnyimi ponyatiyami o statistike i s obshchim obozreniyem Evropy v statisticheskom vide. M.: Spb: V tip. Pravitelstvuyushchego Senata, 1815. Ch. IV. 392 s.
3. Kiriyenko G. Ordera grafa (knyazy) Platona Aleksandrovicha Zubova Pravitelyu Tavricheskoy Oblasti 1794 god // Izvestiya Tavricheskoy uchenoy arkhivnoy komissii (ITUAK). 1893. T. 18. S. 53–73.

4. Kiriyyenko G. Ordera grafa (knyazya) Platona Aleksandrovicha Zubova Pravitelyu Tavricheskoy Oblasti 1795 god // ITUAK. 1895. T. 22. S. 1–18.
5. Kiriyyenko G. Ordera grafa (knyazya) Platona Aleksandrovicha Zubova Pravitelyu Tavricheskoy Oblasti 1795 god // ITUAK. 1896. T. 24. S. 1–31.
6. Matvievskiy P.E. Z istorii promislovosti Pivdennoi Ukraïni naprikintsi XVIII st. // Naukovi zapiski Institutu istorii Akademii nauk Ukraïnskoi RSR, 1957. T. 9. S. 304–314.
7. Polnoye sobraniye zakonov Rossiyskoy Imperii. Sobraniye Pervoye. SPb.: Tipografiya II otdeleniya Ego Imperatorskogo Velichestva Kantselyarii, 1830. T. XXII. 1174 s.
8. Potemkin i zaseleniye Novorossiyskogo kraya. M.: Universitetskaya tipografiya, 1868. 21 s.
9. Semenov A. Izucheniye istoricheskikh svedeniy o Rossiyskoy vneshney torgovle i promyshlennosti s poloviny XVII stoletiya po 1858 god. SPb.: Tip. I.I. Glazunova i K^o, 1859. Ch. 1. 307 s.
10. Skalkovskiy A.A. Khronologicheskoye obozreniye istorii Novorossiyskogo kraya. 1731–1823. Odessa: Gor. tip., 1836. Ch. 1. S 1731 po 1796 god. 319 s.
11. Skalkovskiy A.A. Khronologicheskoye obozreniye istorii Novorossiyskogo kraya 1731–1823. Odessa: Gor. tip., 1838. Ch. 2. S 1796 po 1823 god. 368 s.

Бичаков С. А. Новороссийский край в конце XVIII века: социально-экономический аспект / Бичаков С. А. // Причерноморье. История, политика, культура. – Серия Б : Новая и Новейшая история. – 2018. – № XXIV (XI). – С. 6–10.

Bichakov S. A. Novorossiya in the late 18th century: socio-economic aspect / Bichakov S. A. // The Black Sea region. History, politics, culture. – Series B : Modern and Contemporary History. – 2018. – № XXIV (XI). – P. 6–10.

ОБ АВТОРЕ

БИЧАКОВ

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Магистрант кафедры «Исторические, философские и социальные науки» Севастопольского государственного университета
E-mail: bichakov@mail.ru

БИЧАКОВ

SERGEI ALEKSANDROVICH

Master's Degree Student. Department of History, Philosophy and Social Sciences, Sevastopol State University
E-mail: bichakov@mail.ru